

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ТАРВУЗДАН ЭРТА МАХСУЛОТ
ЕТИШТИРИШ**

Саъдуллаев Анвар Сувонберди ўғли

Тошкент давлат аграр университети докторанти

Аманова Махфурат Эшмуродовна

Тошкент давлат аграр университети профессори, к.х.ф.д.профессор

Аннотация. 2022-2024 йиллар давомида Хоразм вилояти тупроқ-иқлим шароитида тарвuzдан эрта маҳсулот етиштиришида экиш муддатларининг ҳосилдорликка таъсирини аниқлаш бўйича илмий тадқиқотлар якунланди. Тадқиқотлар тарвuzнинг AU – Producer нави билан амалга оширилиб 3 хил экиш муддатида ва 2 хил мулчали ва мулчасиз (20.03; 1.04; 10.04. ва 10.04. плёнкасиз) усулларда амалга оширилди. Очиқ далага тарвuz 25-30 кунлик кўчат усулида ўтказилди. Энг юқори натижалар II-III вариантларда қайд этилди. II вариантда битта меванинг ўртача вазни 7,2 кг, битта ўсимлик маҳсулдорлиги 15,84 кг, ҳосилдорлик 95,0 т/га, товарбон маҳсулот улуши 90 т/га ташиқил этган бўлса III вариантда битта меванинг ўртача вазни 7,1 кг, битта ўсимлик маҳсулдорлиги 15,69 кг, ҳосилдорлик 95,0-,89,5 т/га, товарбон маҳсулот улуши 89 т/га ташиқил этди.

Калит сўзлар: тарвuz, нав, экиш муддатлари, мулча, битта ўсимлик маҳсулдорлиги, ҳосилдорлик, товар маҳсулот.

Аннотация. В 2022-2024 годах в климатических условиях Хорезмской области было завершено исследования по влиянию срока посадки на ранней урожайности арбуза. Для исследований было выбрано сорт арбуза ai-Producer. Вариантами опыта являлось 3 срока посадки рассады, 2 способа мульчирования (20.03; 1.04; 10.04. и 10.04 без мульчи). 25-30 дневной рассада арбуза было посажено в открытый грунт, наилучшие показатели были отмечены во II-III вариантах опыта. Средняя масса плодов арбузана II варианте опыта составило 7,2 кг, продуктивность одного растения 15,84 кг, урожайность- 95,0 т/га, выход товарных плодов 90 т/га. В III варианте эти показатели были на уровне 7,1 кг, 15,69 кг, 89,5 т/га и 89 т/га соответственно.

Ключевые слова: арбуз, сорт, сроки посадки, мульча, продуктивность одного растения, доля товарной продукции.

Abstract. Scientific research to determine the effect of planting dates on yield in the cultivation of early watermelons in the soil and climatic conditions of the Khorezm region in 2022-2024 has been completed. The research was carried out with the AU - Producer watermelon variety, using 3 different planting dates and 2 different methods with mulching 20.03; 1.04; 10.04. and 10.04. without mulching. Watermelon was planted in the open field using a 25-30-day seedling method. The highest results were recorded in variants II-III. In variant II, the average weight of one fruit was 7.2 kg, the productivity of one plant was 15.84 kg, the yield was 95.0 t/ha, and the share of marketable products was 90 t/ha. In variant III, the average weight of one fruit was 7.1 kg, the productivity of one plant was 15.69 kg, the productivity was 95.0-89.5 t/ha, and the share of marketable products was 89 t/ha.

Keywords: Watermelon, variety, planting dates, mulch, productivity of one plant, productivity, commodity product.

Кириш. Тарвuz дунёда энг кўп етиштириладиган полиз экинларидан бири бўлиб, экологик иқлимга тез мослаша олиш хусусияти Ер шарининг шимолий ҳудудлари томон кенгроқ тарқалиб бориш имкониятини яратган. Тарвuzнинг ватани жанубий Африка (Ботсвана, Лесото, Намибия ва ЮАР) бўлиб энг қадимий экин турларидан бири

ҳисобланади. Египтда тарвuz эрамиздан 2500-3000 йиллар олдин ҳам чанқоқ босувчи ўсимлик сифатида етиштирилганлиги ҳақидаги маълумотларни 1922 йилда ўтказилган қазилмалар вақтида (тутанхамонларнинг 18 силोलасининг фараонлар тобутларидан топилган уруғлар) яна бир бор тасдиқлади. Ушбу уруғларнинг

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

ДНК ўрганилганда генларнинг иккита мутациясини аниқладилар. Улардан бири кизил пигмент ликопенни қайта ишловчи ген, иккинчиси эса kukurbitatsin (аччиқ таъамли) моддаси учун маъсул бўлган ген.

Бугунги кунда тарвуз дунёнинг 70 га яқин мамлакатларига тақрибан 3 млн. га майдонда етиштирилиб, энг кўп тарвуз етиштирувчи биринчи 10 талик давлатларга Хитой (1415941 га), Ҳиндистон (119000 га), Россия (107480 га), Туркия (72949 га), Бразилия (91922 га), Сенегал (85710 га), Вьетнам (63948 га), Алжир (59462), Қозоғистон (53695 га) ва Эрон (54897 га) давлатлари киритилади. Ўзбекистон республикаси (34590 га) эса Египет (44243 га), АҚШ (40064) ва Испания (23990 га) давлатларидан кейинги 14 ўринни эгаллайди.

Тарвуз Марказий Осиё халқ таъбиотида ҳам қадимдан жуда кенг қўлланилиб сурункали касалликлар, шунингдек цистит, нефрит касалликлари, буйрак-тош касалликларини даволашда тавсия этилган. Чунки тарвуз шарбати буйракдаги тузларнинг эриб, организмдан чиқиб кетишига ёрдам беришини билишган. Тарвуз қандли диабет, жигар ва юрак касалликларини даволашда магний моддаси манбаи сифатида тавсия этилади, чунки сурункасига магний етишмай туриши юрак касалликларига олиб боради (одамнинг магнийга бўлган суткалик эҳтиёжи 70-80 мг тўғри келади).

Полиз меваларини истеъмол қилишнинг йиллик меъёрлари тупроқ-иқлим шароитлари, аҳолининг урф-одатларига қараб ўзгаради. Тарвуз асосан чанқокни босадиган маҳсулот тарикасида севиб истеъмол қилинади. Шунинг учун ҳам улар иссиқ иқлимли мамлакатларда кўп ишлатилади. Тарвуз таркибида 12% қанд (глюкоза, фруктоза, сахароза), пектин, клетчатка, витамини В1, В2, С, РР, фолиевой кислота, каротин, магний, калий, темир, марганц, никел; в уруғида эса 30% мой мавжуд. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг эндокринология институтининг тавсияси бўйича аҳолининг жон бошига тарвузни йиллик истеъмол меъёри 36,5 кг деб белгиланган.

Тарвуз республикамизда асосий полиз экинларидан бири ҳисобланади аҳоли жон бошига истеъмол вилоятлар кесимида бир хил тақсимланмаган. Бунинг асосий сабабларини вилоятларнинг географик жойлашуви, тупроқ иқлим шароити ва сув билан таъминланганлик даражаси ва бозор билан боғлиқликда кўришимиз мумкин. Одатда, эртанги тарвуз Сурхондарё, Қашқадарё, кейинчалик Сирдарё, Жиззах, Тошкент, Фарғона водийси вилоятларида пишиб етилса, Қорақолпоғистон ва Хоразм вилоятларида 15-20 кун кечроқ пишиб етилади.

Тадқиқотнинг мақсади– Хоразм вилояти шароитида тарвуздан эрта маҳсулот етиштириш.

Тадқиқот объекти сифатида тарвузни АУ – Producer навининг 25-30 кунлик кўчатлари олинди ва 3 хил (20.03; 1.04; 10.04.) экиш муддатлари ва 10.04. мулчасиз усулда ўрганилди

Тадқиқотлар 2022-2024 йиллар давомида Хоразм вилояти, Хонқа тумани Дўрмон маҳалласи Қирқ ёр қишлоғи “Хонимжон Қодирова” номли фермер хўжалигида 1,2 га тажриба даласида амалга оширилди. Тадқиқот учун ажратилган ер кучли шўрланганлиги туфайли ноябрь-февраль ойлари 4 маротаба ювилди ва экиш учун ер март ойининг биринчи ўн кунлигида тайёрланди.

Биринчи I-III (20.03; 1.04; 10.04) вариантларда кўчатлар шаффоф плёнка билан мулчаланди. IV-вариантда (10.04.) эса кўчатлар мулчасиз экилди.

Ер тайёрлаш жараёнида гектарига 100-150 кг фосфорли (P_2O_5) ва 50-60 кг калийли (K_2O) ўғитлар солинди ва экиш учун пушталар олинди.

Хоразм вилояти иқлим-шароити нисбатан қуруқ бўлиб, экишга ер тайёрлангандан сунг суғориш ариқлари очили ва кўчат ўтқазишга тайёрлаб қўйилди.

Тарвуз кўчатлари очиқ далага ($280+70/2 \times 90 \text{ см} = 1,05 \text{ см}^2$) ўтқазишдан олдин тажриба даласида суғориш ариқлари очилди ва суғорилди. Пушталарга кўчат ўтқазишдан олдин кичкина чуқурчалар очиб чиқилди. Суғориш ариқларига плёнкалар билан ёпилиб устидан шамолда очилиб кетмаслиги ва

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

иссиқликни сақлаш мақсадида тупроқ билан маҳсус мослама ёрдамида тешиқлар очиб
бостириб чиқилди (1-расм). Шундан сунг чиқилди кўчатлар ўтказилди.

1-расм. Эртанги тарвуз кўчатлари экилган тажриба даласи

Биринчи вариантда тарвузнинг 25 кунлик кўчатлари ва уруғлари 20-март куни очик далага плёнка остига экилди. Бу вақтда 8-10 см калинликдаги тупроқ 9-12°C гача бўлиб,

ўсимлик ўсиб-ривожланишга қийналганлиги, яъни чинбарглари пайдо бўлиши секинлашиб, мавжуд барглари нисбатан оч тусга кириши кузатилди.

1-жадвал

Хоразм вилояти иқлим шароитида тарвузнинг AU – Producer навини ҳосилдорлигига экиш муддатларининг таъсири (2022-2024)

Фенофазаларнинг давомийлиги, сана	20.03.	1.04	10.04	10.04. (плёнкасиз)
Эркак гулларнинг пайдо бўлиши	5.04.	12.04.	18.04.	23.04
Оналик гулларнинг пайдо бўлиши	15.04.	19.04.	22.04.	28.04
Меваларнинг етилиши,	17.06.	22.06.	24.06.	29.06.
1га ўсимликдаги мевалар сони, дона.	2,1	2,2	2,1	2,1
1га меванинг ўртача вазни, кг	6,2	7,2	7,1	6,8
Ҳосилдорлик т/га	78,1	95,0	89,5	85,7
Товар маҳсулот, %	89 (69,5 т/га)	90 (85,5 т/га)	89 (79,6 т/га)	90 (77,1 т/га)

Ўсимликларда эркак гулларнинг пайдо бўлиши 5 апрелда, оналик гулларнинг пайдо бўлиши 15 апрелда кузатилган бўса, меваларнинг пишиб етилиши 17 июнга тўғри

келди (1-жадвал). Битта ўсимликдаги меваларнинг ўртача сони 2,1 донани, ўртача вазни 6,2 кг, ҳосилдорлик эса 89 т/га, шундан товарбоп маҳсулот миқдори 89 (69,5 т/га).

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

2-расм. Тарвуз кўчатларини экиш муддатларининг ҳосилдорликка ва товар маҳсулот улушига таъсири.

Битта ўсимликдаги меваларнинг ўртача сони 2,1 донани, ўртача вазни 6,2 кг, ҳосилдорлик эса 89 т/га, шундан товарбоп маҳсулот миқдори 89% (69,5 т/га) ташкил этди.

Иккинчи вариантда (1.04.) эса ўсимликларда эркак гулларнинг пайдо бўлиши 12 апрелда, оналик гулларнинг пайдо бўлиши 19 апрелда кузатилган бўса, меваларнинг пишиб етилиши 22 июнга, битта ўсимликдаги меваларнинг ўртача сони 2,2 донани, ўртача вазни 7,2 кг, ҳосилдорлик эса 95,0 т/га, шундан товарбоп маҳсулот миқдори 90 (85,5 т/га) ташкил этди.

Учинчи вариантда (10.04.) ўсимликларда эркак гулларнинг пайдо бўлиши 18 апрелда, оналик гулларнинг пайдо бўлиши 22 апрелда

кузатилган бўлиб, меваларнинг пишиб етилиши 24 июнга, битта ўсимликдаги меваларнинг ўртача сони 2,1 донани, ўртача вазни 7,1 кг, ҳосилдорлик эса 89,5 т/га, шундан товарбоп маҳсулот миқдори са 89% (79,6 т/га) тенг бўлди.

Тўртинчи, мулчасиз вариантда (10.04.) ўсимликларда эркак гулларнинг пайдо бўлиши 23 апрелда, оналик гулларнинг пайдо бўлиши 28 апрелда кузатилган бўса, меваларнинг пишиб етилиши 29 июнга, битта ўсимликдаги меваларнинг ўртача сони 2,1 донани, ўртача вазни 6,8 кг, ҳосилдорлик эса 85,7 т/га, шундан товарбоп маҳсулот улуши 90 (77,1 т/га) эканлиги қайд этилди (2-расм).

3-расм. Тадқиқот даласида ҳосил-йиғим терим даври 2024 йил

Хулоса. Республикаимизнинг шимолий иқлим шароитида тарвузнинг AU – Producer худудларидан бири бўлган Хоразм вилояти навидан эртанги экспортбоп ҳосил

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

етиштиришда кўчат ва мулчалош усулидан фойдаланишнинг куйидаги устунликларга эга, жумладан:

-баҳор ойида ер шаффоф плёнка билан мўлчаланганда тупроқда иссиқ ҳароратни нисбатан бир хил сақлаиб турилиши ўсимлик илдиз системасини ҳароратни ўзгариши таъсирида оладиган стресслардан ҳимоя қилади;

-тупроқнинг намлигини бўғлаиб кетишини олдини олади;

-тупроқ шўрланишини секинлаштиради;

-бегона ўтларни ўсишига ва қуёш нурларини тўсиб қўйиш имкониятини қискартиради;

-Тарвуз уруғи билан мулчасиз экилганга нисбатан 20-30 кун аввал пишиб етилади.

Маҳсулотнинг эрта пишиб етилиши эса соф фойданинг ортишига сабаб бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони.
2. М.Аманова, А.Саъдуллаев. Хоразм вилояти иқлим шароитига мос эртанги тарвуз навларини танлаш AGRO ILM 2025-yil, 1-son [106] O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 18 октябрдаги «Чорвачилик ва балиқчилик тармоқларининг озиқа базасини мустаҳкамлаш тўғрисида» ВМҚ-845-сон қарори.
4. Х.Ч.Бўриев Полизчилик. 2020 й. Навруз.
5. Э.Остонокулов, В.И.Зуев, О.Қодирхўжаев. Сабзавотчилик. Тошкент-2009. Дарслик.
6. А.С.Саъдуллаев, М.Э.Аманова Хоразм вилояти иқлим шароитида эртанги тарвуз етиштириш усуллари. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 3/2022.